

**ER-XOTIN MUNASABATLARIGA SHARQ MUTAFAKKIRLARINING
PEDAGOGIC QARASHLARI**

Babajanov G'ulomjon Muxtorovich
Osiyo xalqaro universiteti magistranti

Sharqda qadimdan oila muqaddas Vatan sanalib kelingan. Halollik, rostgo'ylik, or-nomus, sharmu-hayo, mehru-muhabbat, oqibat, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, insonparvarlik kabi barcha insoniy fazilatlar, eng avvalo, oilada shakllangan. Darhaqiqat, sharqning buyuk allomalari va ma'rifatparvarlari hisoblangan Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Kaykovus, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Husayn Voiz Koshifiy, Zahriddin Muhammad Bobur, Rizouddin ibn Faxruddin, Ahmad Donish, Abdulla Avloniy, Fitrat, Mahmudxo'ja Behbudiy va boshqalarning asarlarida Markaziy Osiyoda yashab kelayotgan xalqlar, jumladan, o'zbek xalqining oilaviy hayoti, undagi o'zaro munosabatlarning milliy psixologik xususiyatlari, er-xotinning burch va vazifalari, oilaning turmush tarzi va tarbiyaviy muhiti va boshqa xususiyatlari haqida qimmatli fikrlar mavjud.

Oilaviy turmush va undagi shaxslararo munosabatlar madaniyatiga xos masalalar buyuk muhaddis olimlar Muhammad ibn Ismoil Buxoriy, At-Termiziy, Zamaxshariy ijodlarida hamda tasavvuf falsafasining yirik namoyondalari bo'lmish Ahmad Yassaviy, Bahovuddin Naqshband, Najmiddin Kubro tariqatlarida ham keng yoritilgan. Sharq mutafakkirlarining ilmiy-madaniy merosini o'rganar ekanmiz, ularda bayon qilingan oilaviy turmush qoidalari, undagi shaxslararo munosabatlar madaniyati, farzand kamoloti, ta'lim-tarbiyasi, erkak bilan ayol munosabati, insoniy fazilatlarining shakllanishi haqidagi qimmatli fikrlar sharq xalqlari, xususan, o'zbek xalqining og'zaki ijodi (o'zbek xalq

maqollari, ertaklari, dostonlari, afsonalari, rivoyatlari) uzviyligi asosida tarkib topgan ilmiy-madaniy meros ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

O‘zbek xalqining og‘zaki ijodi va eposlarida mardlik, halollik, kamtarlik, ishonch, sevgiga sadoqat, do‘stlik, adolatlilik, mehnatsevarlik, hamfikrlilik, orastalik, go‘zallik, oqillik, e‘tiqod, hurmat-ehtirom, oila sha‘ni va g‘ururini himoya qilish, vatanga muhabbat, ezgulikka intilish, halol yashash ulug‘langan. Bu xususiyatlarni biz Alpomish, Kuntug‘mish, Go‘ro‘g‘li, Oysuluv, Layli va Majnun, Yusuf va Zulayho kabi qator o‘zbek xalq dostonlarining qahramonlari misolida ko‘rishimiz mumkin.

Sharq xalqlarida yoshlarni oilaviy turmushga tayyorlash, ularning tengini topib uylantirishga jiddiy e‘tibor qaratilgan. Ayniqsa, qizlarni oilaviy turmushga tayyorlashda, ularda birinchi navbatda insoniy fazilatlar shakllangan bo‘lishi, oilaning muqaddas dargoh ekanligi, oilani asrab-avaylash aynan uy bekalariga bog‘liq ekanligi haqida ajdodlarimizdan bizgacha yetib kelgan nasihatnoma, pandnoma va hikmatnomalarda tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan qimmatli nasihatlar keltirib o‘tilgan.

Jumladan, turk olimi Yusuf Tovasliy tomonida to‘plangan «Hikmatlar xazinasi»dagi kelin bo‘luvchi qizga beriladigan ona nasihati kishining e‘tiborini o‘ziga tortadi. Asarda ona turmushga chiqayotgan qiziga quyidagilarni nasihat qiladi: «Bolajonim, sevikli qizim, meni yaxshilab tingla. Nasihat har kimga lozimdir, o‘git hammaga zarurdir. Nasihat bilmaganga o‘rgatadi, bilganni esiga soladi. Olloh bergan qonunga ko‘ra, hayotga qadam qo‘yadigan har bir qiz erga, har bir erkak ayolga muhtoj bo‘ladi. Erkaklar ayol uchun, ayollar erkak uchun yaratilgandir.

Hayot mavjud ekan, bu qonunni hech kim buza olmaydi». Shu sababli sen tug‘ilib o‘sgan va voyaga yetgan uyingdan, yayrab-yashnab, o‘ynab-kulib yurgan yeringdan chiqib, o‘zing bilmaydigan, notanish uyga borasan. Kelajakda bu uy senikidir. Sen eringga shunday xizmat qilki, u ham senga qul bo‘lsin. Sen unga yer

bo'лки, u senga osmon bo'lsin! Aytganlarimga amal qilsang ering bilan go'zal hayot kechirasizlar, mas'ud, baxtiyor va saodatli turmush ko'rasizlar. Bizlar ham (har ikki oila bizning ham, eringning ham oilasi) huzur-halovatda va baxtiyor bo'lamiz. Aks holda ikki oilada ham huzur-halovat bo'lmaydi. Sen o'zing bir jahannamda yashagandek bo'lasan.

Qizim! Endi senga aytadigan o'n o'gitingga quloq sol! Bularni doimo yodingda tut;

1. Qanoat sohibasi bo'l. o'z holingga shukur qil. Ya'ni, ering uyga nimaiki olib kelsa, u xoh yeydigan, xoh kiyadigan narsa bo'lsin, xushfe'llik bilan, go'zal odob bilan qabul qilib ol! Eringga tashakkur aytib, xushnudlik ko'rsat. Zero, baxtli hayot kechirmoqning bir yo'li o'z holiga shukur etmoqlikdir, holiga shukur etmagan o'z nafsini tiymagan kishida ko'ngil huzuri, qalb rohati bo'lmaydi.

2. Eringga itoat et, qil degan ishlarini qil, qilma deganini qilma! Ya'ni, ering bilan suhbatlashganda, muloqotda bo'lganingda itoatli bo'lishingni, uning so'zlarini odob bilan tinglab ado etishingni sening so'zlashib, quloq solishingdan tushunib oladigan bo'lsin. Shunda Alloh Taolo sendan xushnud va uyingiz saodat nuridan porloq bo'ladi.

3. Eringning ko'zi tushadigan joylarga yaxshi e'tibor ber!. Ya'ni, uyning ichini, tashqarisini nihoyatda toza tut, shunday qilki, eringning ko'ziga bir chirkin yer ko'rinmasin.

4. Ust-boshingni toza tut. Ering faqat xushbo'yni sezsin, dimog'iga yomon hid kelmasin. Chunki yomon hidlar ering ko'z o'ngida sening obro'yingni tushiradi. Sendan jirkanishga sabab bo'ladi. Shuni yaxshi bilgilki, tozalik va zariflik eng yaxshi narsalardir, inson ko'ziga xush ko'rinishlik shular bilandir.

5. Ovqatni vaqtida tayyorla. Ovqatlanish vaqtini hech qachon kechiktirma. Ering qachon ovqatlanishga o'rgangan bo'lsa, o'sha paytda ovqatini tayyorlagin. U kelishi bilan darhol dasturxon sol. Shuni yaxshi bilginki, ochlik insonning tez jahlini keltiradi.

6. Uyqu vaqtini, uygʻonish paytini yaxshi bilib ol! Yaʼni, uning qachon uyquga yotish payti boʻlsa, oʻrnini tayyorlab qoʻy. Zero, uyqusizlik insonni xafaqon qiladi. Asablarning buzilishi, xafaqonlik odamlarning ehtirosi, muhabbatini sekin-sekin soʻndiradi.

7. Eringni moli va ashyosiga juda eʼtiborli boʻl! Yaʼni, eringning mol dunyosini yaxshi saqla, ashyolarini avayla, muhofaza qilgil. Chunki uning mol-dunyosi senikidir. Eringni mol dunyosini isrof etmaslik ish bilish va qadriga yetish demakdir.

8. Eringni qarindosh va yaqinlariga hurmat koʻrsat! Yaʼni, eringni qarindoshlari va yaqinlariga hurmat - uning eʼtiborini qozonmoq demakdir. Ularni hurmat qilish-eringni hurmat qilish demakdir. Bu esa qadr va eʼtibor qozonishdir.

9. Eringning sirini boshqalarga aytma! Yaʼni, eringning baʼzi sirlarini bilgan vaqtingda ehtiyot boʻlib, uni saqla, birovlariga aytib yurma. Agar aytib qoʻysang, uning gʻazabini keltirib qoʻyasan, ishonchini yoʻqotasan. Bunda tuzayotgan oilangiz buziladi.

10. Eringni diniga toʻgʻri keladigan barcha buyruqlarini ado qil! Hech qachon unga nisbatan itoatsiz bir harakat boʻlmasin. Agar bir shunday harakat boʻlsa, senga kin saqlab, oxiri dushman boʻladi. U senga dushmanlik yoʻlini tutsa, sen koʻp zarar koʻlasan va qoʻlingdan hech narsa kelmaydi.

Taʼkidlash joizki, xalq ogʻzaki ijodi va diniy gʻoyalar hamda hikmatli soʻzlar ogʻzaki tarzda avloddan-avlodga koʻchib sayqallangan holatda saqlanib kelgan boʻlsa, xalqimiz orasidan yetishib chiqqan donishmand va allomalar esa shunday qimmatli maʼlumotlarni xalq anʼanalari va qadriyatlariga tayangan holda oʻz asarlarida yoritgan holda ilmiy-madaniy meros sifatida kelasi avlodlar uchun qoldirgan. Ulardan biri - jahon ilm-fani rivojiga katta hissa qoʻshgan mutafakkir olim Abu Nasr Forobiydir. Abu Nasr Forobiy (873-950) jamiyat taraqqiyoti qonuniyatlarini va inson kamoloti bosqichlarini, insonlar yashash jarayonida baxt-saodatga erishish yoʻllarini «Fozil odamlar shahri» asarida bayon etadi. Forobiy

oqil insonlar haqida to'xtalib, «Aqlli kishilar deb shunday kishilarga aytiladiki, ular fazilatli, o'tkir mulohazali, foydali ishlarga berilgan, yomon ishlardan o'zlarini chetga olib yuradigan kishilardir. Bunday kishilarni oqil deydilar» degan edi. Alloma oqil kishilar bor joyda muammolar va kelishmovchiliklar bo'lmasligiga ishora qiladi.

Forobiy keraksiz urf-odatlardan (hozir ham oilaviy hayotda, er-xotin va ularning ota-onalari, qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlarida uchraydi) voz kechish, baxt saodatga erishish yo'llari haqida gapirib shunday deydi: Rahbarlar (er yoki xotin) «yomon odatlarni o'zida ifodalovchi o'tmishni ham o'zgartirmog'i kerak. Aks holda o'tmishni talablariga rioya etib, uning kayfiyati saqlansa, turmushda hech qanday yengillik, o'zgarish va o'sish ham bo'lmaydi». Yoki «Baxt saodatga erishuv yo'lida nimaiki (bilim, axloq, kasb-hunar) yordam bersa, uni saqlamoq, mustahkamlamoq nimaiki zararli bo'lsa, uni foydali narsaga aylantirishga harakat qilmoq zarur». Forobiyning g'oyalarida oilaning to'liqligi, oilada qaror topgan sog'lom ma'naviy muhitning ahamiyatini aks ettiradigan fikrlar mavjud. «Har bir inson o'z tabiati bilan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko'p narsalarga muhtoj bo'ladi. U bir o'zi bunday narsalarni qo'lga kirita olmaydi, ularga ega bo'lish uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tug'iladi. Bunday jamoa a'zolarining faoliyati bir butun holda ularning har biriga yashash va yetuklikka erishmoq uchun zarur bo'lgan narsalarni yetkazib beradi»(2; 186) yoki «odamlarga nisbatan ularni birlashtiruvchi boshlang'ich asos insoniylikdir. Haqiqiy baxtga erishish maqsadida o'zaro yordam qiluvchi kishilarni birlashtirgan shahar (fikrimizcha oila) fazilatli shahardir, baxtga erishish maqsadida birlashgan kishilar jamoasi (fikrimizcha, oila jamoasi) fazilatli jamoadir»(2; 224) deb ta'kidlagan.

Abu Rayhon Beruniy (973-1048) o'zining ijtimoiy-falsafiy qarashlarini aks ettirgan yaxlit ijtimoiy ta'limot yaratmagan. Lekin u ijtimoiy masalalar bo'yicha o'z nuqtayi nazarini asarlarida keltirib o'tishga yoki ular yuzasidan tanqidiy

fikrlarni keltirishga harakat qilgan. Beruniyning muayyan ijtimoiy qarashlari oilaviy turmush, oila va nikoh masalalari, oilaviy qadriyatlar va uning oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlariga xosdir. Bunday qarashlarni Beruniy hikmatlarida ham uchratishimiz mumkin. "Yaxshi xulq yaxshilik alomatidir" (3; 19). "Buzuq niyatli va yomon axloqli kishilar o'rtaga kirib olishi bilan ish to'g'ri bo'lmaydi"(3; 20). "Tenglik hukm surgan joyda sotqin, aldamchi ehtiroslar g'am g'ussa bo'lmaydi" (3; 174). "Yolg'on doim rostdan yengiladi. U xuddi suv yuzasidagi ko'pikdek yo'q bo'lib ketadi" (3; 174) oilaviy munosabatlarda bu hikmatlarga amal qilishimiz maqsadga muvofiqdir. Abu Rayhon Beruniy o'rta Osiyo, Qadimgi Yunon va Hind xalqlari hayotini yaxshi o'rgangani uchun ular amal qiladigan urf-odatlar, qadriyatlar, an'analar va milliy madaniyatlarning o'ziga xos tomonlarini taqqoslab tahlil qiladi. Ushbu tahlillar oila va nikoh, oiladagi o'zaro munosabatlarga ham xosdir. Beruniy jumladan, oilalarning "poligamiya" (er yoki ayol yoki har ikkalasi bir paytning o'zida bittadan ortiq er yoki xotinga ega bo'lishiga yo'l qo'yiladigan nikoh shakli) turi haqida ham qimmatli ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Masalan, Janubiy Hindiston madaniyatida tud erkaklari biologik nuqtayi nazardan otalikni o'rnatish bilan qiziqmaganlar. Ularda bolaga otalik rasmini amalga oshirmoqchi bo'lsa, o'qli kamonni homilador ayolga tantanali ravishda topshirgan erkak bolaning otasi hisoblangan. Keyinchalik boshqa bir erkak bolaga otalik qilishni xohlab qolsa, bu rasm-rusm ayolning navbatdagi homiladorligida takrorlangan. Bu ma'lumotlar izlanuvchilarda ijtimoiy tarixiy taraqqiyot davomida oilaviy turmushning takomillashuvi, oila va nikoh munosabatlarining barqarorlashuvi va monogamiya oila turining kelib chiqish tarixi haqida ilmiy tasavvurlarning shakllanishiga yordam beradi.

Oilaviy munosabatlar va bu sohaga oid fikr yuritgan Sharq mutaffakkirlaridan biri Abu Ali ibn Sinodir (980-1037). Ibn Sino buyuk olim sifatida barcha hodisalarning ilmiy mohiyatini ochib berishga harakat qilgan. Ibn Sinoning pedagogik va psixologik qarashlari ijtimoiy asosda qurilgan bo'lib, u

bola tarbiyasida umuminsoniy tamoyilning qo'llanilishini yo'qlab chiqqan va tarbiyachi ota - onalarga bolani qattiqqo'llik bilan jazolab tarbiyalashdan ko'ra, shaxsiy namuna orqali tarbiyalash kerakligini aytib o'tgan. Axloqiy tarbiya masalasida alloma oilaning rolini alohida ta'kidlagan. Oila va oilavbiy munosabatlar masalasi uning "Tadbiri al- manozil" asarida o'ziga xos tarzda bayon etilgan. Ibn Sino oilada bola tarbiyasi ancha murakkab va nozik bo'lib, uni bolaning yoshligidan boshlab va izchillik bilan olib borish lozimligini aytib o'tadi. U ona allasining tarbiyaviy ahamiyati haqida to'xtalib, u ikki vazifani bajaradi, deydi. Birinchisi, beshikni bir maromda tebratish orqali bolaga jismoniy orom bag'ishlanadi. Ikkinchisi, beshikni bir maromda tebratishda onaning bolasiga nisbatan mehri jo'sh uradi. Bu o'ziga xos qo'shiq bolasi uchun qasidadek yangraydi va u farzandining qalbiga singib boradi. Bola bu orqali asta - sekin bu yorug' olamni anglay boshlaydi. Olamni anglay boshlaganidan bolada o'rganish boshlanadi. Xuddi shu o'rganish tarbiyalanishdir. Zotan o'rganish sezishdan kelib chiqadi. Ibn Sino bu holatga e'tiborini qaratib, "Yosh bolaning sezgirlik quvvati katta odamga teng keladi", degan fikrni bildiradi. Abu Ali ibn Sino oilaviy munosabatlarning turli va muhim tomonlarini yoritir ekan, avvalo oila boshlig'ining oldidagi mas'uliyatli vazifalarga e'tiborini qaratadi. Ibn Sinoning fikricha, birinchi navbatda er oiladagi tarbiyaviy ishlarga doir ham nazariy, ham amaliy ma'lumotlarga ega bo'lishi shart. Shundagina, u haqiqiy oila boshlig'i bo'la oladi. Er-xotin munosabati tenglik, hamjihatlik va o'zaro hurmat asosida qurilishi haqida to'xtalib, "Erkak kishi oila boshlig'idir, u oilaning barcha ehtiyojlarini qondirmog'i lozim, chunki bu uning birlamchi vazifasidir. Ayol esa erkakni yaxshi, munosib umr yo'ldoshi va bola tarbiyasi borasida eng yaxshi voris va yordamchisidir.

Agar oilada oila boshlig'i tajribasizlik, no'noqlik qilsa u oila a'zolarini yaxshi tarbiyalay olmaydi va oqibatda bundan yomon natijalar kelib chiqishi mumkin. Tarbiya jarayoni to'g'ri yo'lga qo'yilsa, oila baxtli bo'ladi. Oilaning eng

muhim vazifasi bola tarbiyasi bo‘lib hisoblanadi. Ota-ona kim bo‘lishidan qat’iy nazar, bu vazifani mas’uliyat bilan ado etishi lozim.

Ibn Sinoning bola tarbiyasi, tarbiya psixologiyasi va rahbarlarga qo‘ygan talablari o‘sha davrda qanchalik taraqqiyparvar va zarur bo‘lsa, bizning bugungi kunimizda ham u o‘z kuchini yo‘qotgani yo‘q. Ibn Sinoning sevgi-muhabbat va er-xotin munosabatlari borasidagi fikrlari ham e’tiborga molikdir. “Eng yuksak sevgi deb, ta’kidlaydi u— bu insoniy sevgi bo‘lib, bunday sevgi kishini saxovatli qiladi, uni oqko‘ngil va jozibali kishiga aylantiradi”. Allomaning fikricha, sevgi inson zimmasiga juda katta axloqiy va huquqiy mas’uliyat yuklaydi. U inson baxtining negizi deganda oshiqlik emas, balki sevgi-muhabbatni tushunadi. Sevgi-muhabbat bilan turmush qurish oila mustahkamligining asosi sifatida ta’kidlanadi. Uning er-xotin munosabatlari xususidagi fikrlari ham o‘sha davr uchun o‘ta ilg‘or va ahamiyatli edi. Ibn Sino o‘zining “Oila xo‘jaligi” kitobi ayollar axloqan eng maqbul, yuqori sifatlarga ega bo‘lishi lozim, deb yozadi. “Ayol aqlan dono, uyatchan, iboli, iffatli bo‘lib, ko‘p gapirmasligi lozim. U eriga bo‘ysunmog‘i, uni sevmog‘i, doimo halol, pok, to‘g‘ri so‘z, kamtar bo‘lishi kerak, injiq bo‘lmasligi, o‘zi iffati va obro‘cini to‘kmasligi lozim. U hech qachon eriga nisbatan dimog‘dorlik, viqor hissini ko‘rsatmasligi, o‘z ishlarini yaxshi, o‘z vaqtida bajarib, oilaning moddiy boyliklarini tejamkorlik bilan ishlatmog‘i lozim” deb ta’kidlab o‘tgan.

Umuman olganda Ibn Sino ayol kishiga insoniy munosabatda bo‘lib, er-xotin o‘rtasidagi munosabatlar o‘zaro hurmat va bir-birini tushunishga asoslanishi lozimligini aytib o‘tadi.

XX asr Turkiston jadidchiligining namoyondalaridan biri Abdurauf Fitrat “Oila” nomli asrida farzand tarbiyasi, qizlar ham ilm olish kerakligi va bu sohada ota-onaning vazifalari, uylanishda qanday ayol tanlash lozim, bo‘lajak er-xotinlar dastlab nimalarga e’tibor berishi lozimligi, er-xotinning qanday hayot kechirishi xususida oilaning maishati va idorasi, er-xotinga xos xususiyatlar va fazilatlar

to'g'risida hayotiy ma'lumotlarga tayanib ilg'or g'oyalarni ilgari suradi. U "millat taqdiri mana shu millat vakillari yashagan oilaning holatiga bog'liqdir, qayerda oila munosabati kuchli intizomga tayansa, mamlakat va millat ham shuncha kuchli va tartibli bo'ladi", deb yozadi. Fitrat mazkur asarining uylanishda qanday xotin tanlash lozim mavzusida "er-xotin mushkulotdan iborat bo'lgan hayot safarida birga bo'lib, jismoniy va ruhiy osoyishtalikka sherik, insoniy vazifalarni bajarishda dastyor, qayg'u va umidsizlik damlarida g'amxo'r, saodat va baxtiyorlik chog'lari bir-birlariga hamdam bo'lishlari kerak. Shunday ekan, ular albatta, eng avvalo, bir-birlarini kamoli diqqat va tajriba yuzasidan imtihon qilishlari zarur. Xotin erkak holidan va yigit qizning ahvolidan yaxshigina xabardor bo'lib, keyin turmush qurishlari lozim," deb ogohlantiradi. Abdurauf Fitratning fikricha, oila qurish uchun yana 4 narsaga alohida e'tibor berish lozim: mol, nasab, husn va iymon-e'tiqod. "Oila qurish taraddudida bo'lgan er bilan xotinning mol (boylik)lari va nasablari taqriban bir xil bo'lishi lozim. Aks holda er bilan xotin bir-birlariga teng bo'lmay, hayotini mudom azobga qo'yadi".

Sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan bunday misollarni ko'plab davom ettirish mumkin. Ta'kidlab o'tish joziki, oila barqarorligiga shaxslararo munosabatlar ta'siri masalasiga Sharq mutafakkirlari va ma'rifatparvar ziyolilari alohida e'tibor bilan qaraganlar. Sharq mutafakkirlarining asarlarida oilaning muqaddasligi, uning jamiyat hayotida tutgan o'rnini, oila muqaddasligini belgilovchi muhim milliy-madaniy va milliy-psixologik omillar ko'rsatib o'tilgan. Ayniqsa, oilaning asosini tashkil etuvchi er va xotinga xos sifat va fazilatlarining shakllanganligi, ular oilaviy burch va vazifalarni sadoqat bilan ado etishlari, bir-biriga mehribon va kechirimlilik eng muhim qadriyat sifatida e'zozlanadi. Oila barqarorligini belgilovchi shaxslararo munosabatlar ta'siriga xos qimmatli ma'lumotlar hozirgi oilaviy turmush va uning barqarorligini ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Oila psixologiyasi. Akad. litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun o'quv qo'l. /G'.B.Shoumarov, J.O.Hayradov, N.A.Sog'inov va boshq.: G'.B.Shoumarovning tahriri ostida. – T.: Sharq. 2010. – 296 b.
2. Avesto: tarixiy-adabiyot yodgorlik /N.Jo'rayev; tarjimon A.Mahkam. – Toshkent: G'.G'ulom. NNMU.2015.-700 b.
3. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – T.:O'qituvchi, 1992. – 160 s.
4. Djalolovich, R. J. (2023). НИКОН-ОИЛА МУНОСАБАТЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ИЖТИМОИЙ-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. ВАРҚАРОРЛИК ВА ЙЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ, 3(3), 473-477.
5. Рамазонов, Ж. Д. (2024). МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ТАЪЛИМИЙ ВА ТАРБИЯВИЙ ЖАРАЁНЛАРНИНГ ТАШКИЛ ЭТИШ МУАММО СИФАТИДА. STUDIES IN ECONOMICS AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD, 3(2), 51-57.
6. Бахронова, К. (2020). Причины возникновения поведенческие расстройства у школьников. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).